

**DESPRE CARTA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIUNILOR
CONDAMNATULUI LA PEDEAPSA ÎNCHISORII
ÎN REPUBLICA MOLDOVA**

**ABOUT THE CHARTER OF THE RIGHTS AND
OBLIGATIONS OF THE CONVICTED PRISON SENTENCE
IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

Oleg PANTEA, dr. conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0002-8790-5472. E-mail: panteaoleg@gmail.com

CZU: 343.211.3:343.82(478)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10126708>

Rezumat: În lucrarea dată a fost prezentat compendiul Cartei drepturilor și obligațiilor condamnatului la pedeapsa închisorii, deslușită din conținutul prevederilor art. 169 și 170 Cod de executare. Analiza Cartei existente ne-a permis să concludem că drepturile și obligațiile condamnatului fundamentale trebuie să reiasă din scopul și sarcinile pedepsei cu închisoarea, adică siguranța socială și resocializarea persoanelor. Totodată, au fost înaintate recomandări privind actualizarea Cartei drepturilor și obligațiilor, reieșind din evoluțiile comunitare (de exemplu, „dreptul condamnatului la comunicări on-line”, în scopul facilitării interacțiunii lui cu membrii familiei).

Cuvinte-cheie: condamnat, penitenciar, drepturi, obligațiuni, grad de severitate.

Summary: In this article was presented the compendium of the Cart of the rights and obligations of the prisoner discerned from the content of the provisions of art. 169 and 170 Execution Code. Analysis of the existent Cart permit us to conclude that fundamental rights and obligations of the prisoner have to burn from the scope and the prupose of the punishment with imprisonment, that is the social safe and the person`s resocialization. Also, was pruposed some recommandations regarding the actualization of the rights and obligations Cart, emerging from community developments („for example, the right of the prisoner to comunicate on-line”, with the prupose to facilitate the interaction with her family`s members.)

Keywords: prisoner, prison, rights, obligations, severity`degree.

Ca fenomen social, criminalitatea afectează grav valorile și interesele societății, iar cei care încalcă normele de conduită sunt etichetați ca atare. Pe deasupra cea mai aspră este privarea de libertate, închisoarea, unde deținutul este supus efectelor coercitive ale vieții de penitenciar.

Privarea de libertate în mediul penitenciar constituie pentru orice om o situație de amplă rezonanță în modul său de viață, atât pe durata detenției, cât și după aceea în libertate [1, p. 9]. Detenția naște pentru persoana condamnată un șoc depresiv, tulburări psiho-sociale, deseori manifestări de agresiune și violență, dar și limitarea libertăților individuale.

De precizat că, persoana condamnată la pedeapsa închisorii beneficiază de toate drepturile și libertățile cetățenilor, cu excepția acelor restricții prevăzute în hotărârea instanței de judecată. Persoana condamnată are drepturi și obligațiuni care sunt compatibile cu regimul de deținere și care nu pot fi limitate/ schimbate decât în anumite circumstanțe legale. Exercitarea drepturilor de către condamnați, specifice regimului de deținere, constituie regula de bază de aplicare, iar limitarea lor este excepția de la această regulă. Din aceste considerente, legiuitorul a prevăzut în Codul de executare neadmiterea limitării drepturilor proclamate prin art. 20-24 din Constituția Republicii Moldova [2, art. 168].

Carta drepturilor și obligațiilor condamnatului la pedeapsa închisorii rezidă în ansamblul acestor drepturi și obligațiuni, care se referă la persoana privată de libertate. Acestea sunt scrise în Capitolul XVI, Cod de executare al Republicii Moldova și Secțiunea a 9-a, Statutul executării pedepsei de către condamnați și alte acte normative cu privire la executarea pedepsei închisorii.

Natura drepturilor condamnatului reprezintă posibilitatea acestuia de a manifesta o anumită conduită sau de a poseda anumite valori sociale. Conținutul acestor drepturi include valența de:

- a avea la dispoziție anumite însușiri sociale de ordin material sau spiritual, în limitele legii (îmbrăcăminte, alimentație, etc.);
- a putea cere personalului penitenciar sau altor subiecți participanți la raporturilor juridice de drept penitenciar ca să-și execute obligațiunile juridice;
- a avea la îndemână pârgii pentru apărarea drepturilor sale subiective.

Carta drepturilor și obligațiilor trebuie pusă la dispoziția fiecărui condamnat nou venit în penitenciar, la prima interacțiune, pentru a asigura cunoașterea deplină și la timp a regulilor de conduită pe care acesta trebuie

să le respecte în închisoare. Pentru informarea membrilor familiei condamnatului, instituția care asigură punerea în executare a pedepsei închisorii trebuie să ofere acces la Carta drepturilor și obligațiilor pe pagina web instituțională. Pentru informare, accesând pagina oficială a Administrației Naționale a Penitenciarelor (www.anp.gov.md) constatăm că la rubrica „Întrebări frecvente” autoritatea informează publicul despre: programul zilei, antrenarea la muncă, activitățile recreative, asistența religioasă și accesul la ziare și reviste a condamnaților [3]. Această informație este, fără îndoială, importantă pentru persoanele interesate, însă se cere a fi completată cu întreg spectrul de drepturi care pot fi exercitate în detenție și obligațiuni respectate de către destinatari.

Din punct de vedere practic, actualmente, odată cu intrarea în fiecare instituție, în încăperea provizorie angajații informează condamnatul despre drepturile și obligațiunile lui, înmânându-i câteva file format A4, pe care acesta le semnează și care ulterior se transmit în dosarul personal pentru evidență și confirmare. Totodată, în fiecare penitenciar sunt amplasate la vedere panouri informative unde au acces liber toți condamnații, completeate cu extrase din legea penală și legea execuțional-penală privind drepturile și obligațiunile deținuților.

Mai mult ca atât, art. 169 al. (1) lit. a) din Codul de executare stabilește expres – dreptul condamnatului de a fi informat de instituția sau organul care asigură executarea pedepsei, în limba pe care o înțelege, despre drepturile și obligațiile sale, modul și condițiile de executare a pedepsei, precum și despre modificarea modului și condițiilor de executare a pedepsei [2, art. 169]. Astfel, fiecărui condamnat trebuie să i se pună la dispoziție Carta de drepturi și obligațiuni, cuprinse într-o lucrare, pe care să o poată răsfoi la necesitate. În afară de aceasta, deținutul trebuie informat cu privire la Regulamentul de ordine interioară, dispozițiile internaționale referitoare la drepturile și obligațiile lui, între care Convenția europeană pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. La fel, condamnatul trebuie să aibă posibilitatea să consulte și varianta integrală a textelor acestor norme, de regulă în bibliotecile instituțiilor penitenciare.

Este o situație aparte în cazul cetățenilor străini și apatrizilor care se dețin în penitenciarele din Republica Moldova. Codul de executare prevede că, deținutul cetățean străin sau apatrid are drepturile și obligațiile stabilite în

acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte, în legislația Republicii Moldova privind statutul juridic al cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepțiile și restricțiile prevăzute de lege [2, art. 168]. În ultimii ani, grație liberalizării regimului trecerii frontierelor, a crescut numărul cetățenilor străini deținuți în penitenciarele din Republica Moldova (la 1 ianuarie 2023 în penitenciarele din țară executau pedeapsa închisorii 91 cetățeni străini) [4, p. 2]. De aceea, autoritățile din penitenciare ar trebui să aibă la dispoziție cel puțin un model de Cartă a drepturilor și obligațiilor condamnaților tradusă într-o limbă străină de circulație internațională (se recomandă în limba engleză).

Art. 169 al. (1) lit. b) – dreptul la apărarea și respectarea de către instituția sau organul care asigură executarea pedepsei a demnității, drepturilor și libertăților pe care le are, inclusiv de a nu fi supus la tortură și nici la pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum și, indiferent de consimțământul său, unei experiențe medicale sau științifice care îi pune în pericol viața sau sănătatea, beneficiind, după caz, de măsuri de protecție din partea statului. Unul dintre cele mai valoroase drepturi ale unei persoane private de libertate, din punctul nostru de vedere, îl reprezintă dreptul de a nu fi supus torturii și tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante. Pornind de la ideea că omul, spre deosebire de alte vietăți ale terrei, posedă conștiință, acesta înțelege care este efectul profund dăunător al utilizării forței fizice sub orice formă în procesul de soluționare a crizelor și divergențelor dintre oameni. De aceea, utilizarea forței fizice în detenție, în afara legii, este considerată o ilegalitate gravă.

Conduita profesională a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare trebuie să fie guvernată de atitudine corectă față de valorile sociale, respect reciproc, umanism și respectarea strictă a legii. La rândul său, personalul penitenciarelor joacă un rol cheie la stabilirea de relații interumane și respectarea demnității deținuților.

Art. 169 al. (1) lit. c) – dreptul de a adresa petiții (cereri, reclamații, propuneri, sesizări) administrației instituției ori organului care asigură executarea pedepsei sau organelor ierarhic superioare, instanței de judecată, procuraturii, autorităților administrației publice centrale și locale, asociațiilor obștești, altor instituții și organizații, inclusiv internaționale. Petiția este modalitatea prin care oamenii își pot valorifica dreptul de a cere o explicație cu privire la

orice problemă personală sau de interes general în relațiile cu o autoritate publică. În baza dreptului de petiționare, pentru apărarea unor drepturi sau interese, deținuții pot să adreseze cereri, reclamații și sesizări către orice persoană autorizată, instituție, organizație guvernamentală, non-guvernamentală, locală, centrală, națională sau internațională, în condițiile legii. Corespondența adresată autorităților centrale care organizează executarea pedepsei, apărătorilor, procurorilor, autorităților centrale ale statului, organismelor care tutelează drepturile omului nu poate să fie supusă nici unei restricții. În anumite cazuri prevăzute de lege, corespondența deținutului poate fi cenzurată, în cazul în care aceasta constituie o măsură necesară pentru apărarea ordinii, prevenirea infracțiunilor, protecția moralei și protecția drepturilor și libertății altor persoane. Corespondența deținuților este supusă controlului sau cenzurii dacă administrația instituției penitenciare consideră că prin conținutul scrisorii poate fi amenințată securitatea statului, securitatea instituției, angajaților acesteia sau a altor persoane, a bunurilor acestora ori că scrisoarea conține informații despre unele fapte ce ar putea avea un caracter infracțional, precum și dacă există presupuneri că în aceasta există un element ilicit. Deci, trebuie să fie foarte bine argumentată nevoia controlului corespondenței deținuților din partea autorităților, dar aceasta nu trebuie să depășească nevoile impuse de obiectivul legitim urmărit în conformitate cu art. 8 § 2 din Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului. Normele aplicate trebuie să asigure persoanelor deținute o protecție adecvată împotriva ingerințelor arbitrare din partea autorităților penitenciare. Altfel, aceasta va constitui încălcare flagrantă a legii.

Art. 169 al. (1) lit. d) – dreptul la asistență juridică pe bază de contract din partea avocaților, precum și a altor persoane autorizate să acorde astfel de asistență. În penitenciare condamnații pot fi vizitați de avocații lor, în baza mandatului și documentului avizat care atestă calitatea de avocat. Avocatura are menirea să asigure apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor private de libertate, precum și accesul acestora la înfăptuirea justiției. Întâlnirile cu avocații sunt confidentiale și se desfășoară în încăperi amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului penitenciarului. Precizăm că, supravegherea este necesară numai pentru asigurarea securității avocaților, nefiind permisă ascultarea conversației purtate de aceștia cu condamnații.

Art. 169 al. (1) lit. e) – dreptul la ocrotirea sănătății și asistență medicală

în conformitate cu legislația în vigoare. Condamnații beneficiază gratis de asistență medicală în penitenciare și de volumul de medicamente prevăzut în Programul unic de asigurare obligatorie de asistență medicală. Acordarea asistenței medicale se efectuează de regulă în unitatea medicală a instituției penitenciare, cu excepția cazurilor de urgență, când condamnatul trebuie transportat într-o unitate medicală din afara locului de detenție. Prestația serviciilor medicale din penitenciare trebuie să fie apropiate serviciilor prestate în sistemul public de sănătate, deoarece persoanele private de libertate au dreptul la același nivel de îngrijire medicală ca și persoanele care trăiesc în libertate.

Asistența medicală trebuie să fie pe potrivă acordată fiecărui deținut, iar incapacitatea de a garanta integritatea fizică a unui deținut prin acordarea îngrijirii medicale adecvate conduce la încălcarea articolului 3 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului – tratament inuman și degradant în locurile privative de libertate.

Art. 169 al. (1) lit. f) – dreptul la asigurare socială, inclusiv la pensie. Dreptul la asigurări sociale este garantat de către stat și se exercită prin sistemul public de asigurări sociale. Condamnații care au împlinit vârsta de pensionare și au vechimea în muncă cuvenită, precum și condamnații cu dizabilități au dreptul la pensie în mărimea stabilită de legislație. Astfel, administrația penitenciarului, la cererea condamnatului, întreprinde măsuri de perfectare a documentelor pentru calcularea pensiei și de virare regulată a acesteia la contul de peculiu al condamnatului, până la eliberarea lui din penitenciar sau transferarea într-un alt penitenciar (art. 239 Cod de executare).

Drepturile fundamentale ale condamnaților, după cum se observă, sunt consfințite în art. 169 Cod de executare. Aceasta însă nu este o listă exhaustivă a drepturilor condamnaților. Multe drepturi reies din conținutul altor norme sau din alte acte normative privind executarea pedepsei închisorii.

Realizarea drepturilor condamnatului nu trebuie să lezeze drepturile și interesele legitime ale altor persoane, inclusiv condamnați, precum și să încalce modul și condițiile de executare a pedepsei [2, art. 169].

Despre obligațiile condamnatului reliefate în Codul de executare

Art. 170 al. (1) lit. a) – condamnatul este obligat să respecte prevederile legislației execuțional-penale după ce a luat cunoștință de ele, în modul prevăzut de lege. Condamnatul trebuie să cunoască regulile care vizează

viața penitenciară și dispozițiile personalului care pune în executare pedeapsa închisorii. Indisciplina condamnatului în penitenciar și nerespectarea legii execuțional-penale implică proceduri de justiție disciplinară, în care destinatarul va fi supus unor măsuri suplimentare de constrângere legală, în funcție de gravitatea faptelor.

Art. 170 al. (1) lit. b) – să respecte demnitatea celorlalți condamnați, a personalului instituției sau organului care asigură executarea pedepsei, a altor persoane. Una dintre cele mai dificile sarcini ale penitenciarului este responsabilitatea de a menține demnitatea deținuților și de a asigura un mediu carceral uman. Această sarcină determină implicări de influență asupra schimbărilor comportamentale ale condamnaților, inclusiv prin contribuția personalului, care vor constitui un exemplu de suscitare pozitivă a acestora. Penitenciarele trebuie administrate într-un context moral, care recunoaște obligația de a aborda deținuții între ei și în raport cu personalul penitenciar cu umanitate și cu respect față de demnitatea inerentă a ființei umane.

Art. 170 al. (1) lit. c) – să execute cerințele legale ale administrației instituției sau organului care asigură executarea pedepsei, inclusiv să se prezinte la solicitarea administrației și să dea explicații în chestiunile referitoare la executarea pedepsei. În penitenciare funcționează modelul de autoritate – „faci ce ți se spune”, deținutul fiind obligat să respecte cerințele oricărui angajat al penitenciarului, evident cerințele legale. La solicitare, acesta trebuie să se prezine și să ofere explicații într-o situație sau alta [2, art. 170].

Analiza drepturilor și obligațiilor condamnatului la pedeapsa închisorii deduse din Codul de executare, în corelație cu paradigmele sociale actualizate, ne permite să concludem că acestea sunt perimate și necesită a fi revizuite și completate potrivit noilor evoluții comunitare. Eforturile esențiale, pe alocuri forțate, din ultima perioadă în privința digitalizării serviciilor și proceselor operaționale ar putea constitui premisă pentru instituirea „dreptului condamnatului la comunicări on-line”, facilitând interacțiunea cu familia și alte persoane. Apoi, lipsesc așa drepturi importante cum sunt: dreptul la instruire, dreptul la asistență diplomatică, dreptul la vot. În pofida faptului că unele din aceste prevederi le deducem din alte norme de trimitere ale Codului de executare sau Statutului executării pedepsei de către condamnați, considerăm că se impune o sistematizare în legea fundamentală, după scopul și sarcinile executării pedepsei închisorii. Aceeași situație este în cazul obligațiilor

condamnatului la pedeapsa închisorii, care trebuie să se fundamenteze pe scopul și sarcinile pedepsei închisorii și individualizarea executării pedepsei: obligația de a informa personalul închisorii despre nivelul real de școlarizare și instruire. Totodată, în contextul respectării drepturilor persoanelor străine, care execută pedeapsa în închisorile din Republica Moldova, este necesară traducerea Cărții drepturilor și obligațiilor condamnatului într-o limba străină de circulație internațională

Într-un stat de drept, respectarea drepturilor omului, fie el în stare de libertate sau privativă de libertate - este o prerogativă a tuturor statelor de drept, cât și a organizațiilor internaționale, care militează pentru o corectă înfăptuire a justiției.

Notă: Articolul a fost elaborat în contextul Proiectului Instituțional „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” în cadrul Laboratorului de Cercetare Științifică „Drept Public Comparat și e-Guvernare”, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova (cifrul proiectului - 20.80009.1606.15).

Referințe bibliografice:

1. Bălan A., Stănișor E., Mincă M. Penologie. București: Editura Oscar Print, 2003.
2. Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat la 24.12.2004. Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 34-35 din 03.03.2005. Republicat în Monitorul Oficial Nr. 214-220 din 05.11.2010.
3. Întrebări frecvente adresate de cetățeni către ANP. <https://anp.gov.md/intrebari-frecvente> (accesat la 05.01.2023).
4. Rapoarte da bilanț anuale/ semestriale ale ANP. Online pe <https://anp.gov.md/rapoarte-de-bilant-semestriale-anuale> (accesat la 05.01.2023).
5. Florian Gh. Fenomenologie penitenciară. București: Editura Oscar Print, 2003.